

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

XII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2020.
November 28th - 29th, 2020**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 28. - 29. novembar 2020.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2020

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (12 ; 2020 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XII Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29. novembar 2020. [Beograd] = XII Week of the Hospital Clinical Pharmacology, November 28th - 29th, 2020 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović]; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences. - Beograd: Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2020 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-120-0

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију
2. Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 26669065

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-02361/2019-01 od 27.12.2019. pod akr. br. A-1-1498/20 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Simpozijum XI nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Farmakološka svojstva ekstrakata rogača na eksperimentalnom modelu

Aleksandar L. Rašković¹, Nikola B. Martić¹, Boris Ž. Milijašević¹, Nebojša P. Stilinović¹, Saša N. Vukmirović¹, Milica M. Paut-Kusturica¹, Dragana D. Zaklan¹, Zita I. Šereš², Dragana M. Šoronja-Simović²

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Plod rogača obiluje mnoštvom sekundarnih metabolita među kojima su najznačajniji flavonoidi, katehini, izoflavoni, lignani i tanini, jedinjenja koja se smatraju nosiocima farmakodinamskog delovanja rogača. Pored toga, sok rogača bogat je elektrolitima poput kalijuma, natrijuma, gvožđa, bakra, mangana i cinka.

Ispitivanje je sprovedeno na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U studiju su uključeni polno zreli, beli laboratorijski miševi soja Swiss Webster, podeljeni u kontrolnu i eksperimentalne grupe. Životinje su pretretirane ekstraktom rogača i fiziološkim rastvorom nakon čega im je data toksična doza paracetamola. Miševi su žrtvovani i urađena je kompletna obdukcija, a dobijena krv je korišćena za određivanje biohemijskih parametara.

Primena toksične doze paracetamola je značajno povećala aktivnost jetrenih transaminaza u serumu u odnosu na kontrolu. Aktivnost alanin i aspartat aminotransferaze kod životinja pretretiranih ekstraktom rogača je bila niža u odnosu na grupu pretretiranu fiziološkim rastvorom. Koncentracija direktnog bilirubina i mokraćne kiseline je bila niža kod grupe životinja pretretiranih rogačem u odnosu na kontrolu.

Toksična doza paracetamola dovodi do značajnog poremećaja biohemijskih parametara, pokazatelja funkcije jetre i bubrega. Pokazano je hepatoprotektivno i nefroprotektivno delovanje ekstrakta rogača stoga ovi rezultati predstavljaju osnovu za dalja ispitivanja za primenu kod različitih hroničnih bolesti povezanih sa oksidativnim stresom.

Farmacological properties of carob extracts in an experimental model

Aleksandar L. Rašković¹, Nikola B. Martić¹, Boris Ž. Milijašević¹, Nebojša P. Stilinović¹, Saša N. Vukmirović¹, Milica M. Paut-Kusturica¹, Dragana D. Zaklan¹, Zita I. Šereš², Dragana M. Šoronja-Simović²

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of carbohydrate food engineering, Faculty of Technology, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Carob fruit is rich in many secondary metabolites, and the most important of them are flavonoids, catechins, isoflavones, lignans and tannins, compounds that are considered to be carriers of carob's pharmacodynamic action. In addition, carob juice is rich in electrolytes such as potassium, sodium, iron, copper, manganese and zinc.

The study was conducted at the Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Medical Faculty in Novi Sad. The study included sexually mature, white Swiss Webster laboratory mice, divided into control and experimental groups. Animals were treated by carob extract and saline, and after that they were given a toxic dose of paracetamol. Mice were sacrificed, a complete autopsy was performed, and the obtained blood was used to determine biochemical parameters.

Administration of a toxic dose of paracetamol significantly increased the activity of hepatic transaminases in serum compared to control. Alanine and aspartate aminotransferase activity in animals treated with carob extract was significantly lower compared to the group treated with saline. The concentration of direct bilirubin and uric acid was lower in the group of animals treated with carob compared to the control.

Toxic dose of paracetamol leads to a significant disturbance of biochemical parameters, indicators of liver and kidney function. The hepatoprotective and nephroprotective effects of carob extract have been shown, therefore these results represent the basis for further studies for use in various chronic diseases associated with oxidative stress.